

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC BIÊN ĐẠO CHẤT LIỆU MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC VIỆT CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Đinh Thị Trang¹, Trần Thị Lệ¹

Ngày nhận bài: 29/8/2022; Ngày phản biện thông qua: 02/12/2022; Ngày duyệt đăng: 05/12/2022

TÓM TẮT

Bài viết đề cập đến thực trạng năng lực biên đạo chất liệu múa dân tộc Việt (NLBĐCLM) của sinh viên (SV) ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Nguyên. NLBĐCLM được điều tra trên biểu hiện mặt nhận thức và mặt hành động. Kết quả khảo sát cho thấy, nhận thức và hành động của SV về BĐCLM lần lượt ở mức rất thấp và mức thấp. Có sự tương quan giữa mặt nhận thức và hành động ở mức trung bình. Các yếu tố ảnh hưởng đến NLBĐCLM chủ yếu thuộc về phương pháp giảng dạy của giảng viên (GV) và sự tích cực rèn luyện của SV.

Từ khóa: năng lực biên đạo múa dân tộc Việt, sinh viên ngành giáo dục mầm non, Đại học Tây Nguyên.

1. MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức, Đảng ta đã xác định định hướng phát triển tổng thể lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Đại hội lần XIII: “*Tạo bước đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc*” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2021, tr.37). Từ đó, nhiệm vụ trọng điểm của ngành giáo dục được đặt ra là phải “*xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực của người Việt Nam và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp nhằm phát triển động lực nội sinh của con người Việt Nam*” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2021, tr.84). Bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống là một trong những vấn đề nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tại Đại hội Văn hóa toàn quốc tổ chức ngày 24/11/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ quan điểm: “*muốn giữ gìn và phát huy những nét văn hóa phải bắt đầu từ việc giáo dục văn hóa truyền thống cho người học*” (Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, 2021).

Múa là một loại hình nghệ thuật có sức truyền tải mạnh mẽ những nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua ngôn ngữ hình thể. Thông qua biên đạo múa, những nét đẹp của văn hóa dân tộc được thổi vào hồn của bài hát làm tăng sức mạnh truyền tải thông điệp đến với khán giả. Biên đạo múa còn là học phần bắt buộc trong chương trình giáo dục ngành Sư phạm mầm non hiện nay. Đặc trưng cơ bản của trẻ ở lứa tuổi mầm non chính là các em có tai âm vị và óc quan sát rất tốt. Các hoạt động về ca, múa cũng được tích hợp vào chương trình giáo dục mầm non nhằm phát triển năng khiếu cho các em trong giai đoạn vàng. Hơn hết, khả

năng biên đạo múa của giáo viên mầm non là một yếu tố quan trọng trong việc dạy múa cho học sinh. Trong công tác giáo dục văn hóa truyền thống cho trẻ ở lứa tuổi mầm non thông qua múa cần phải quan tâm đến việc nâng cao năng lực biên đạo múa cho sinh viên (SV) ngành Giáo dục mầm non.

Trường Đại học Tây Nguyên là một trường đại học vùng khu vực Tây Nguyên. Hàng năm, Khoa Sư phạm đã cung ứng một số lượng đáng kể nguồn nhân lực giáo viên mầm non cho các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, các nghiên cứu về năng lực biên đạo nói chung và năng lực biên đạo chất liệu múa dân gian dân tộc nói riêng ít được các nhà nghiên cứu quan tâm. Việc nghiên cứu năng lực biên đạo múa của SV ngành Giáo dục mầm non sẽ là cơ sở để nhóm nghiên cứu xây dựng các biện pháp để nâng cao năng lực biên đạo của SV. Từ đó, góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát huy các nét đẹp về văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua hình thức giáo dục biên đạo múa.

Nhằm tìm hiểu thực trạng về năng lực biên đạo chất liệu múa dân gian của sinh viên ngành giáo dục mầm non, chúng tôi xác lập đề tài nghiên cứu: “*Năng lực biên đạo chất liệu múa dân gian dân tộc Việt của sinh viên Ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Tây Nguyên*”.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Các nội dung khái niệm công cụ

Năng lực biên đạo chất liệu múa của SV là khả năng SV vận dụng kiến thức và các kỹ năng về biên đạo chất liệu múa để thực hiện biên đạo

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đinh Thị Trang; ĐT: 0982067092; Email: dttrang@ttn.edu.vn.

các tiết mục múa một cách phù hợp và sáng tạo. Các kỹ năng về biên đạo bao gồm: kỹ năng chọn trang phục, đạo cụ, kỹ năng lựa chọn và phối nhạc, kỹ năng bố trí đội hình, kỹ năng phối các động tác tuân thủ luật động.

Năng lực biên đạo chất liệu múa dân gian dân tộc Việt của SV là khả năng vận dụng kiến thức về biên đạo, chất liệu múa dân gian và các kỹ năng về biên đạo chất liệu múa nhằm thực hiện biên đạo một tiết mục múa dân gian dân tộc Việt một cách phù hợp và sáng tạo.

2.2. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Năng lực biên đạo múa dân gian dân tộc Việt.

Khách thể nghiên cứu: khảo sát được thực hiện trên 230 SV chuyên ngành Giáo dục Mầm non,

Trường Đại học Tây Nguyên năm học 2022 - 2023.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Trong nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phương pháp chính là khảo sát bằng bảng hỏi. Phương pháp phỏng vấn được thực hiện như một công cụ hỗ trợ nhằm làm sáng tỏ kết quả thực trạng.

Độ tin cậy của bảng hỏi (Reliability Statistics): Bảng hỏi có độ tin cậy Cronbach's Alpha = 0,89 với tổng số lượng items là 35 tiểu mục.

Chúng tôi sử dụng thang đo Likert để đo nhận thức của SV về NLBĐCLM và tần suất về các hành động luyện tập của SV khi học học phần BĐCLM.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thông tin về đặc tính thành phần mẫu

Bảng 1. Đặc điểm thành phần mẫu tham gia khảo sát

	Biến số	Số lượng	Tỉ lệ	Tổng
Khóa	K19	31	13,5	230
	K20	120	52,2	
	K21	79	34,3	
Nguyên quán	Thành thị	43	18,7	100%
	Nông thôn	187	81,3	
Người thân hoạt động nghệ thuật	Có	28	12,2	
	Không	202	87,8	

Xét theo khóa, có ba khóa tham gia khảo sát bao gồm khóa 19, khóa 20 và khóa 21 với tổng số SV tham gia là 230 SV. Tỉ lệ SV phân phối ở ba khóa học là 13,5%; 52,2% và 34,3%. Có sự chênh lệch về số lượng SV giữa các khóa học. Trong đó, tỉ lệ chênh lệch cao nhất là số SV khóa 19 so với tổng thể. Xét theo nguyên quán, đa phần SV đều tập trung ở nông thôn (81,3%SV). Chỉ có 43 (18,7%) SV ở thành thị. Xét theo biến số có người thân đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, phần đông các SV không có người thân làm trong ngành nghệ thuật. Chỉ có 28 (12,2%) SV có người thân hoạt động nghệ thuật.

Nhìn chung, so với tổng thể, các thuộc tính của các nhóm SV có sự chênh lệch đáng kể về thành phần SV tham gia khảo sát. Để khắc phục nhược điểm trên, chúng tôi quyết định chọn mô hình nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Các địa lượng được dùng để phân tích gồm: điểm trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn (ĐLC) và phân phối tỉ lệ phần trăm các đáp án lựa chọn.

3.2. Kết quả phân đánh giá tổng quan

3.2.1. Tầm quan trọng của năng lực biên đạo chất liệu múa

Biểu đồ 1. Tầm quan trọng của NLBĐCLM

Dựa vào Biểu đồ 1, có đến 219 SV chiếm 95.2% trên tổng số SV tham gia đánh giá NLBĐCLM ở mức quan trọng đến rất quan trọng. Có 11 (chiếm 4,8%) SV đánh giá ở mức ít quan trọng. Không có bất kì SV nào đánh giá NLBĐCLM là không quan trọng. Nhìn chung, đa phần SV đều nhận thức được tầm quan trọng của NLBĐCLM đối với năng lực nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. Điều này tạo nên thuận lợi nhất định ban đầu cho nhóm nghiên cứu đề tài NLBĐCLM.

3.3. Biểu hiện năng lực biên đạo chất liệu múa của sinh viên qua nhận thức

Các nội dung về NLBĐCLM của SV được chúng tôi điều tra bao gồm 18 tiểu mục kèm thang đo Likert bốn mức độ hiểu từ “Không biết” đến

“Biết rất rõ”. Kết quả được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Biểu hiện NLBĐCLM của SV thông qua nhận thức

Nội dung	ĐTB	ĐLC	Hạng	Tỉ lệ % theo mức độ			
				Không biết	Biết một ít	Biết rõ	Biết rất rõ
1. Thuần phong mỹ tục của người Việt	1,38	0,67	1	3,5	61,7	27,8	7,0
2. Phân biệt chất liệu của từng đạo cụ	1,21	0,60	10	7,4	66,1	24,3	2,2
3. Quy luật phối màu sắc	1,18	0,71	12	13,0	60,4	21,7	4,8
4. Sự phù hợp giữa đạo cụ với nội dung biểu diễn	1,24	0,68	5	10,0	60,0	26,1	3,9
5. Sự phù hợp giữa trang phục với nội dung biểu diễn	1,37	0,71	2	7,8	52,6	33,9	5,7
6. Xác định tiết mục trong nội dung	1,22	0,76	9	13,9	57,0	22,6	6,5
7. Kỹ năng thị phạm	1,12	0,71	14	16,1	59,1	21,3	3,5
8. Kỹ năng phân tích các động tác khi thị phạm	1,03	0,69	18	19,1	62,6	14,8	3,5
9. Cách phối nhạc	1,08	0,71	16	19,1	56,5	21,7	2,6
10. Cách bố trí biểu tượng trên đạo cụ	1,06	0,75	17	21,3	54,8	20,4	3,5
11. Cách xác định nhịp phách	1,21	0,72	11	14,3	53,9	28,3	3,5
12. Cách mở đầu tiết mục	1,22	0,67	8	11,3	58,3	27,8	2,6
13. Cách kết thúc tiết mục	1,23	0,72	6	13,9	52,2	30,9	3,0
14. Kỹ thuật xoay	1,12	0,84	15	23,9	46,5	23,5	6,1
15. Kỹ thuật nhún	1,27	0,76	4	12,2	55,7	25,2	7,0
16. Kỹ thuật guộn tay	1,18	0,78	13	17,0	54,3	22,6	6,1
17. Kỹ thuật di chuyển	1,31	0,81	3	13,9	49,1	28,7	8,3
18. Kỹ thuật đá	1,23	0,77	7	14,3	54,8	24,3	6,5
ĐTB = 1,20				Mức: Rất thấp			

Dựa vào Bảng 2, điểm trung bình chung là 1,20. Tham chiếu mức độ quy đổi 4 bậc với khoảng cách là 0,75, ĐTB ở mức rất thấp. Các nội dung đều có điểm trung bình tập trung ở mức rất thấp (1,03 - 1,38) Như vậy, biểu hiện năng lực biên đạo của sinh viên thông qua mặt nhận thức còn rất thấp.

Cụ thể, các nội dung xếp ở 3 thứ hạng ở mức cao nhất là nhận thức về: thuần phong mỹ tục của người Việt (ĐTB = 1,38; hạng 1), nhận thức về sự phù hợp giữa trang phục với nội dung biểu diễn (ĐTB = 1,37; hạng 2) và nhận thức về kỹ thuật di chuyển (ĐTB = 1,37; hạng 2). Các nội dung có ĐTB được xếp ở thứ hạng thấp bao gồm: cách phối nhạc (ĐTB = 1,08; hạng 16), cách bố trí biểu tượng trên đạo cụ (ĐTB = 1,06; hạng 17), Kỹ năng phân tích các động tác khi thị phạm (ĐTB = 1,03; hạng 18). Nhìn chung, 18 nội dung có ĐTB dao động từ 1,03 đến 1,38 và đều thuộc mức rất thấp. Điều này cho thấy độ tập trung dữ liệu tập trung rất quanh mức rất thấp.

Xét về độ lệch chuẩn, đa phần các ĐLC dao

động từ 0,60 đến 0,84. So với khoảng cách thang đo là 0,75, độ lệch chuẩn không lệch quá hai lần khoảng cách thang đo. Như vậy, độ phân tán của điểm trung bình chỉ xoay quanh ở mức độ rất thấp.

Khi xem tỉ lệ phần trăm theo mức độ các đáp án lựa chọn theo từng nội dung, đa phần các nội dung đều có sự nhất quán nội tại giữa điểm trung bình nội dung và đỉnh đồ thị của dãy dữ liệu. Đa phần, phần trăm số lượng lựa chọn có đỉnh đồ thị tập trung nhiều ở cái mức biết một ít. Các nội dung có số SV chiếm trên từ 46,5% đến 66,1%. Như vậy, độ phân tán dữ liệu trên tỷ lệ phần trăm có biên độ dao động từ mức không biết đến biết rõ. Tỉ lệ phần trăm tập trung ở mức biết rất rõ chiếm tỉ lệ tương đối thấp (< 8,3%).

Nhìn chung, mức độ nhận thức về NLBĐCLM của SV ngành Giáo dục mầm non rất thấp. Để làm sáng tỏ thực trạng và nguyên nhân của những tồn tại, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 10 SV đã tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy, có 9/10 (90%) SV không thể trả lời chính xác nội dung

câu hỏi nhận thức có liên quan đến các nội dung khảo sát. Khi được hỏi về nguyên nhân, SV T cho rằng biên đạo múa là một môn học về chuyên ngành múa nên T chỉ tập trung vào phần thực hành hơn là nắm lý thuyết. Mặt khác, SV D cho rằng, biên đạo là môn học tuy quan trọng nhưng “rất khó”, chỉ những ai có khả năng thị phạm tốt và có năng khiếu về hình thể mới có thể học tốt được. Đối với SV M, là SV có mẹ đang dạy múa và M được tiếp xúc với múa từ nhỏ, M cho rằng năng khiếu, óc quan sát không quan trọng bằng khả năng tư duy hệ thống. M cho biết việc tập trung vào việc thực hành và tư duy về những mô hình để biên đạo sẽ giúp SV học tốt hơn. Từ kết quả phỏng vấn cho thấy, SV còn nhận thức chưa đúng về bản chất và những yêu cầu cần thiết để có thể học tốt học phần biên đạo múa. SV còn quá chú trọng việc thực hành hơn là học lý thuyết. Chính vì thế, việc tập trung vào học lý thuyết nhằm nâng cao nhận thức ít được SV tập trung. Điều này dẫn đến nhận thức của SV về NLBĐCLM còn ở mức rất thấp.

Tóm lại, năng lực biên đạo chất của sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở mức rất thấp. Độ phân tán dữ liệu tập trung quanh mức rất thấp cho phép kết luận về tính đồng nhất về năng lực

của SV. Phần lớn, SV chưa nắm bắt được những nhận thức cơ bản về yêu cầu của năng lực biên đạo múa vì nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính yếu xuất phát từ việc SV nhận thức sai lầm về trình tự tiên quyết để học tốt học phần biên đạo múa.

3.4. Biểu hiện năng lực năng lực biên đạo chất liệu múa của sinh viên qua luật động

Biểu hiện về NLBĐCLM còn được chúng tôi thăm dò thông qua điều tra quá trình luyện tập của SV dưới sự tuân thủ bốn luật động cơ bản: luật xoay, luật rơi, luật lấy đà, luật hình thể. Bài tập đo nghiệm được thể kế dạng câu hỏi mở và được đánh giá ở bốn mức độ tương ứng từ 0 điểm đến 3 điểm. Ở mức rất thấp (0 điểm), SV chưa nắm bắt được luật động, không thể diễn tả bằng lời nội dung và tuân thủ luật động. SV được đánh giá ở mức Thấp (1 điểm) nghĩa là SV có thể trình bày các luật động một cách chưa hoàn chỉnh và luyện tập theo hình thức bắt chước những gì mà SV thị phạm được. SV có năng lực ở mức khá (2 điểm) là những SV nắm bắt được luật động khá hoàn chỉnh và có sự luyện tập tương đối tốt do tuân thủ luật động. Ở mức tốt (3 điểm), SV hiểu và vận dụng luật động một cách hiệu quả. Kết quả điều tra về số lượng bài kiểm tra luật động theo điểm được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3. Biểu hiện NLTH của SV qua nắm bắt luật động

Nội dung	Tần số bài theo điểm				ĐTB	Mức
	0 điểm	1 điểm	2 điểm	3 điểm		
1. Luật xoay	56	151	21	2	1,11	Thấp
2. Luật rơi	74	139	16	1	1,08	Thấp
3. Luật lấy đà	37	163	27	3	1,14	Thấp
4. Luật hình thể	56	146	25	3	1,13	Thấp
				ĐTB	1,12	Thấp

Dựa vào Bảng 2, đa phần các bài kiểm tra luật động của SV đều rơi vào mức thấp (1 điểm). Điều này cho thấy, đại đa số SV nắm bắt luật động ở mức thấp. SV có thể trình bày luật động một cách gãy gọn nhưng chưa đầy đủ. SV chưa thể áp dụng luật động vào việc luyện tập các bài tập của học phần có liên quan đến biên đạo múa.

Cụ thể ở nội dung luật xoay, số bài đạt điểm 0 là 56 bài (chiếm 24,3%), tổng số bài 1 điểm là 151 (chiếm 65,6%). Số SV nắm luật xoay ở mức khá và tốt chỉ có 23 SV (10%). Ở nội dung luật rơi, số bài tập trung ở mức thấp (139 bài; 60,4%). SV đạt mức từ 2 điểm trở lên chỉ có 17 (0,7%) SV. Đối với luật lấy đà, số SV ở mức rất thấp đến thấp là 200 (86,9%) trên tổng số SV. Nội dung về luật hình thể có tổng số SV đạt mức rất thấp đến thấp chiếm 87,8% tổng số SV.

Nhìn chung trên phương diện nắm bắt và triển khai luật động, năng lực biên đạo chất liệu múa của SV ở mức thấp. Đa số SV chưa nắm bắt luật động một cách chính xác và chưa vận dụng hiệu quả vào học phần biên đạo múa.

3.5. Một số kết quả khác biệt về năng lực biên đạo chất liệu múa phân tích theo đặc tính của nhóm sinh viên

Nhằm tìm hiểu sự khác biệt về NLBĐCLM (ĐTB nhận thức, ĐTB hành động) theo các nhóm SV phân theo các biến: khóa, nguyên quán và gia đình có người theo làm việc trong lĩnh vực múa, chúng tôi đã kiểm nghiệm sự khác biệt về ĐTB với mức ý nghĩa 0,05. Kết quả được trình bày trong phần nội dung tiếp theo.

3.5.1. Mặt nhận thức

Bảng 4. Sự khác về biệt nhận thức về NLBDCLM giữa các nhóm SV

	Biến	ĐTB	Test	Sig	t/F
Khóa	19	1,37	Anova	0,04	3,002
	20	1,14			
	21	1,24			
Người thân hoạt động mùa	Có	1,63	t-test	0,00	5,052
	Không	1,15			

Khi xem xét ở mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ với độ tin cậy 95%, có sự khác biệt về mặt nhận thức của SV về NLBDCLM ở hai biến: khóa và gia đình có người thân hoạt động trong lĩnh vực mùa.

Cụ thể ở biến khóa, có sự khác biệt về mặt nhận thức NLBDCLM ($\text{sig} = 0,04 < 0,05$, $F = 3,002$) giữa các nhóm SV thuộc khóa 19, 20 và 21. Hậu kiểm LSD chỉ ra rằng, chỉ có sự khác biệt về nhận thức giữa nhóm SV thuộc K19 với hai nhóm sinh viên còn lại. Như vậy, SV K19 có ĐTB nhận thức

về NLBDCLM $>$ ĐTB của nhóm SV K20 và K21 ở mức ý nghĩa $\text{sig} = 0,05$.

Đối với biến gia đình có người thân hoạt động trong lĩnh vực mùa, nhóm SV có người thân đang hoạt động trong lĩnh vực mùa có ĐTB nhận thức cao hơn nhóm SV còn lại. Như vậy, có sự khác biệt về nhận thức mang ý nghĩa thống kê giữa nhóm SV có người thân hoạt động mùa và nhóm SV không có người thân hoạt động trong lĩnh vực mùa.

3.5.2. Mặt hành động

Bảng 5. Sự khác biệt về hành động giữa các nhóm SV

	Biến	ĐTB	Sig	t
Người thân hoạt động mùa	Có	1,15	0,001	3,286
	Không	0,84		

Dựa vào cột sig trong Bảng 5 cho ta thấy, có sự khác biệt biểu hiện về việc nắm bắt và luyện tập các luật động của SV phân theo nhóm gia đình có người thân hoạt động trong lĩnh vực mùa. Cụ thể, sự khác biệt về ĐTB hành động mang ý nghĩa thống kê giữa nhóm SV có người thân hoạt động

trong lĩnh vực mùa ($\text{ĐTB} = 1,15$) và nhóm SV không có người thân hoạt động trong lĩnh vực mùa ($\text{ĐTB} = 0,84$) với mức ý nghĩa $\text{sig} = 0,001$ và hệ số $t = 3,286$.

3.5.3. Sự tương quan giữa nhận thức và thực hành luật động

Bảng 6. Mức độ tương quan giữa nhận thức và hành động của SV

		M_NhanThuc	M_LuatDong
M_NhanThuc	Pearson Correlation	1	0,424**
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	230	230
M_Luat Dong	Pearson Correlation	0,424**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	230	230

Dựa vào Bảng 6, có sự tương quan giữa ĐTB nhận thức và ĐTB hành động luyện tập luật động của SV ($\text{sig} = 0,00$). Hệ số tương quan Pearson $r = 0,424$ cho ta thấy sự tương quan này ở mức trung bình. Như vậy, có sự tương quan ở mức trung bình giữa nhận thức và hành động của SV tham gia khảo sát.

3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực biên đạo chất liệu múa của sinh viên

Chúng tôi đã điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến NLBDCLM của SV bao gồm: Sự mong đợi của cha mẹ; Sự tích cực rèn luyện của bản thân;

Sự hiểu biết về các nội dung biên đạo; Mục tiêu của bản thân; Tổ chất bẩm sinh; Năng lực múa của giảng viên; Phương pháp giảng dạy của giảng viên. Kết quả được trình bày trong Biểu đồ 2.

Biểu đồ 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến NLBĐCLM của SV

Nhìn chung, các yếu tố ảnh hưởng đến NLBĐ của SV có ĐTB dao động từ 2,52 đến 3,77. Các nội dung có mức ảnh hưởng được xếp từ cao đến thấp: Phương pháp giảng dạy của giảng viên (ĐTB = 3,77, hạng 1); Năng lực mùa của giảng viên (ĐTB = 3,66, hạng 2); Sự tích cực rèn luyện của bản thân (ĐTB = 3,37, hạng 3); Mục tiêu của bản thân (ĐTB = 3,35, hạng 4); Tổ chất bẩm sinh (ĐTB = 3,27, hạng 5); Sự hiểu biết về các nội dung biên đạo (ĐTB= 3,19, hạng 6); Sự mong đợi của cha mẹ (ĐTB = 2,52, hạng 7).

4. KẾT LUẬN

Thông qua việc điều tra thực trạng về năng lực biên đạo chất liệu múa dân tộc Việt của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi thu thập được những kết quả chính yếu như sau:

Hầu hết sinh viên tham gia nghiên cứu (95,5%) đánh giá rất cao về tầm quan trọng của năng lực biên đạo chất liệu múa dân tộc Việt trong các học phần múa thuộc chương trình đào tạo giáo viên ngành mầm non.

Năng lực biên đạo chất liệu múa của sinh viên biểu hiện ở mặt nhận thức ở mức rất thấp (ĐTB = 1,20) và có sự đồng nhất giữa các nội dung điều tra. Phần đông sinh viên chưa nắm bắt được những nhận thức cơ bản về yêu cầu của năng lực biên đạo

múa vì nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính yếu xuất phát từ việc sinh viên nhận thức sai lầm về trình tự tiên quyết để học tốt học phần biên đạo múa. Sinh viên quá đặt nặng việc thực hành mà ít chú tâm đến những lí thuyết cơ bản.

Ở mức độ vận dụng luật động vào việc luyện tập biên đạo múa, năng lực biên đạo chất liệu múa của sinh viên ở mức thấp. Đa số sinh viên chưa nắm bắt luật động một cách chính xác và chưa vận dụng hiệu quả vào học phần biên đạo múa.

Có sự tương quan giữa nhận thức và hành động của sinh viên về năng lực biên đạo chất liệu múa. Tuy nhiên, mức độ tương quan chỉ ở mức trung bình ($r = 0,42$; $sig = 0,00$).

Có sự khác biệt về nhận thức giữa sinh viên theo khóa ($sig = 0,04$) nhưng không có sự khác biệt về hành động. Có sự khác biệt về nhận thức ($sig = 0,00$) và hành động ($sig = 0,001$) giữa nhóm sinh viên có người thân trong gia đình đang hoạt động lĩnh vực múa với nhóm sinh viên không có người thân hoạt động múa.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng lực biên đạo chất liệu múa của sinh viên, trong đó ba yếu tố ảnh hưởng cao nhất là: Phương pháp giảng dạy của giảng viên; Năng lực mùa của giảng viên và Sự tích cực rèn luyện của bản thân sinh viên.

THE CURRENT SITUATION OF CHOREOGRAPHY OF VIETNAMESE FOLK DANCE MATERIAL OF STUDENTS MAJORING IN PRE-SCHOOL EDUCATION AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Dinh Thi Trang², Tran Thi Le²

Received Date: 29/8/2022; Revised Date: 02/12/2022; Accepted for Publication: 05/12/2022

SUMMARY

This article presents research on the current situation of students' ability in designing choreographic sequences of Vietnamese traditional dance. Students' ability in designing choreographic sequences was investigated in terms of students' awareness and actions, with the participation of students who major in Pre-school Education of Tay Nguyen University. The results reveal that both students' awareness and actions are at low levels. In addition, there is a moderate correlation between students' awareness and actions. The factors affecting students' ability in designing choreographic sequences mainly belong to the lecturers' teaching methods and the students' active practice.

Keywords: *Vietnamese traditional choreography, students majoring in preschool education, Tay Nguyen University.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (2021). *Bài phát biểu hội nghị văn hóa toàn quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng*, Hà Nội, 24/11/2021.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Caren Carino (2019). Teaching Contemporary Choreography: A Research and Inquiry-Based Approach Artistic Thinking in the Schools pp 107–122
- Thomas K. Hagood & Luke C. Kahlich. (2007). Research in Choreography. International Handbook of Research in Arts Education, Volume 16, 107-122. Retrieved from: https://springernature.com/item?doi=10.1007/978-1-4020-3052-9_33.
- Franz Baeriswyl (2012). Choreographies of School Learning. ISBN : 978-1-4419-1427-9. Retrieved from: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1428-6_21.
- Kristen E. Bunn (2011). Classroom Choreography. Spinger, 305(1), 33-40. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6091-287-0_3.

²Faculty of Education, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Dinh Thi Trang; Tel: 0982067092; Email: dttrang@ttn.edu.vn.